

MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Bekbergenov G'ayrat Shuhratovich

Ma'mun Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xorazm viloyati misolida mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Unda tadbirkorlik subyektlarining hududiy iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hisyasi, yangi ish o'rinlari yaratishdagi roli hamda mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga ta'siri tahlil etilgan. Maqolada Xorazm viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, mavjud imkoniyatlar va ularni yanada kengaytirish yo'nalishlari o'z ifodasini topgan. Shuningdek, mintaqada tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan soliq, investitsiya va innovatsion siyosat choralari, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri haqida fikrlar bildirilgan. Tadqiqot natijalari Xorazm viloyatida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va yangi biznes tashabbuslarini rag'batlantirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: *mintaqa iqtisodiyoti, barqaror rivojlanish, tadbirkorlik faoliyati, kichik biznes, xususiy sektor, investitsiya, iqtisodiy samaradorlik, Xorazm viloyati.*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Бекберенов Гайрат Шухратович

Преподаватель Маьмунского университета

Аннотация: В данной статье раскрывается роль и значение предпринимательской деятельности в обеспечении устойчивого развития региональной экономики на примере Хорезмской области. Анализируется вклад субъектов предпринимательства в региональный экономический рост, их роль в создании новых рабочих мест и влияние на социально-экономическую стабильность региона. В статье отражены проводимые в Хорезмской области реформы по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, существующие возможности и направления их дальнейшего расширения. Кроме

того, рассмотрены меры налоговой, инвестиционной и инновационной политики, направленные на поддержку предпринимательства в регионе, и их влияние на экономическую эффективность. Результаты исследования имеют практическое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения предпринимательской среды и стимулирования новых бизнес-инициатив в Хорезмской области.

Ключевые слова: *региональная экономика, устойчивое развитие, предпринимательская деятельность, малый бизнес, частный сектор, инвестиции, экономическая эффективность, Хорезмская область.*

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF KHOREZM REGION)

Bekbergenov Gayrat Shukhratovich

Lecturer at Ma'mun University

Abstract: This article highlights the role and significance of entrepreneurial activity in ensuring the sustainable development of the regional economy, using the example of the Khorezm region. It analyzes the contribution of business entities to regional economic growth, their role in job creation, and their impact on the socio-economic stability of the region. The article reflects the ongoing reforms aimed at developing small business and private entrepreneurship in the Khorezm region, the existing opportunities, and directions for their further expansion.

In addition, the paper discusses the measures of tax, investment, and innovation policy aimed at supporting entrepreneurship in the region and their impact on economic efficiency. The research results have practical significance for ensuring sustainable economic growth, improving the business environment, and stimulating new business initiatives in the Khorezm region.

Keywords: *regional economy, sustainable development, entrepreneurial activity, small business, private sector, investment, economic efficiency, Khorezm region.*

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyati muhim o'rin egallaydi. Tadbirkorlik bu nafaqat iqtisodiy o'sish va bandlikni oshirish omili, balki innovatsiyalarni joriy etish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish hamda mahalliy resurslardan samarali foydalanishning asosiy vositasidir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida

mintaqalar iqtisodiy salohiyatini oshirish, xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Prezidentimiz tomonidan so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyozlar, soliq yukining kamaytirilishi, kredit resurslariga keng imkoniyatlar yaratish, hududlarda "Tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari" tashkil etilishi mintaqalarda biznes faoliyatining faollashishiga turtki bo'lmoqda. Ayniqsa, Xorazm viloyati misolida olib borilayotgan chora-tadbirlar hudud iqtisodiyoti barqarorligini mustahkamlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadlarini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, mintaqada tadbirkorlik faoliyatini yanada samarali tashkil etish, mavjud resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish diversifikatsiyasini kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish hamda innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Tadbirkorlikning iqtisodiy samaradorligini oshirish esa nafaqat alohida korxonalar yoki tarmoq darajasida, balki butun mintaqada iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada Xorazm viloyati misolida tadbirkorlik faoliyatining mintaqada iqtisodiyotiga ta'siri, uning barqaror rivojlanishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi hamda tadbirkorlik samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mintaqada iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirish ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Qosimov (2025) tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy rivojlanishda tutgan o'rni beqiyosdir. O'zbekistonda kichik va o'rta biznesning rivoji iqtisodiyotning barqaror o'sishiga, ish o'rinlari yaratishga va ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq, tadbirkorlikni rag'batlantirishda davlatning roli muhim, ayniqsa, davlat tomonidan yaratilgan iqtisodiy mexanizmlar orqali, maqolada tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishning asosiy yo'llari ko'rib chiqiladi. Dastlab, davlatning iqtisodiy tartibga solishdagi roli tahlil qilinadi, so'ngra tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vositalari va ularning samaradorligini oshirish davlatning iqtisodiy siyosati va tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi, bu orqali soha uchun yanada qulay muhit yaratish zarur¹ degan fikrni ilgari surgan.

Shuningdek, Rahimov (2024) tadbirkorlik faoliyati-iqtisodiyot va aholi faravonligi tayanchi mavzusidagi ilmiy ishida zamonaviy bozor iqtisodiyotiga xos xususiyat sifatida mamlakatimizda yirik korxonalar soni kamayib, kichik korxonalar soni keskin o'sib borayotganligi ta'kidlangan. Chunki, kichik biznes va xususiy

¹ Rustamjon o'g'li, Q. R. (2025). TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 19(2), 168-171.

tadbirkorlik subyektlari bozor iqtisodiyoti talablariga tezda moslashib, innovatsiyalarni o'zlashtirishda ilg'or xisoblanadi. Bozor dinamikasi va o'zgarishlariga bu tahlil moslashish tadbirkorlikning rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu yerda quyidagi asosiy omillardan birini ta'kidlashimiz lozim bo'ladiki, kichik va o'rta biznes subyektlarining rivojlanishi yuqori davlat idoralari tomonidan ragbatlantirilib borilsada, mahalliy-hududiy boshqaruv idoralari tomonidan ular uchun muayyan shart-sharoitlar yaratilmasa, ko'zlangan maqsadga erishish qiyin kechadi, chunki o'z iqtisodiy tabiatiga ko'ra, kichik va o'rta biznes asosan mahalliy iqtisodiyotning uzviy qismi bo'lib, ana shu xududdagi mavjud shart-sharoitlar zahirida faoliyat ko'rsatishga moslashgan bo'ladi² degan fikrlarni ilgari surgan.

Toxirov (2022) tadbirkorlik subyektlari samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari muammolarni aniqlash va zamonaviy iqtisodiy sharoitda mahalliy korxonalar samaradorligini oshirish bo'yicha faol harakatlar alohida ahamiyatga ega. Tadbirkorlik subyektlarining barqaror rivojlanishini boshqarish ularning samaradorligini baholash bo'yicha uslubiy yondashuvlarni takomillashtirishni talab qiladi. Korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash muammosi, birinchi navbatda, tegishli samaradorlik mezonlari va model parametrlarini aniqlash bilan bog'liq. Daromadlilik ko'rsatkichlari orqali samaradorlikni tahlil qilishning klassik yondashuvi har doim ham obyektiv natijalarni keltirib chiqarmaydi va turli xil iqtisodiy va ishlab chiqarish omillarini hisobga olishni talab qiladi. Amalda tadbirkorlik subyektlarining samaradorligini ikki jihatni o'z ichiga olgan metodologiya orqali baholash muhim ahamiyatga ega. Birinchi jihat ma'lum bir korxonani tavsiflovchi ma'lum nisbiy samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash imkonini beradi. Ikkinchi jihat mavjud moddiy, moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan qiyosiy tahlil o'tkazishga asoslanadi³ degan fikrlarni ilgari surgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirish sohasida qator o'rganilgan masalalar mavjud bo'lsa-da, amaliyotda uchraydigan muammolar va qonunchilikning yangilanishi talab etadigan masalalar ham ko'p. Shu bois, ushbu mavzuda dolzarb muammolarni yechish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borilishi zarur.

METODOLOGIYA

Maqolada mintaqa barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyatini samaradorligini oshirishning huquqiy asoslarini o'rganishda huquqiy hujjatlar tahlili,

² Shukurullayevich, R. S. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATI-IQTISODIYOT VA AHOLI FARAVONLIGI TAYANCHI. *TANQIDIY NAZAR, TAHLILYI TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR*, 1(1), 475-480.

³Toxirov Rustam. (2022). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 5(5), 40–43. <https://doi.org/10.54613/ku.v5i5.213>

nazariy va amaliy tadqiqotlar usullari qo'llanildi. Amaldagi qonunchilik bazasi, iqtisodiyotga oid huquqiy hujjatlar va normativ hujjatlar o'rganilib, mintaqa barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyatini samaradorligini oshirishning asosiy tamoyillar aniqlandi. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatidagi real holatlar va soliq organlari talablarining ta'siri tahlil qilindi. Ushbu metodlar maqola mavzusini tizimli yoritishga imkon berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyatining yalpi hududiy mahsuloti (YAIM) tarkibida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligining ulushi yuqori bo'lib, 2023-yilning I chorak yakunlariga ko'ra bu ulush $\approx 31,4\%$ ni tashkil etadi, sanoatning ulushi $\approx 19,0\%$ va xizmatlar sohasi $\approx 43,3\%$ ga tengligi ma'lum bo'ldi, bu esa viloyat iqtisodiyoti uchun agrar va xizmat ko'rsatish sohasining strategik ahamiyatini tasdiqlaydi⁴.

Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi aynan qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasida mintaqaviy iqtisodiy o'sishni tezlashtirish imkoniyatini beradi: 2023-yil III chorakda Xorazmda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 15 143,4 mlrd so'mga yetib, sanoat ishlab chiqarishining o'sish sur'ati 105,8% ni tashkil qilgani ma'lum bo'lib, bu raqamlar kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining sanoat tarmoqlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligini ko'rsatadi⁵. Kichik biznes va yangi tadbirkorlik subyektlarini tahlil qilish natijasida 2024-yilda yangi tashkil etilgan kichik korxonalar soni bo'yicha Xorazm viloyati respublika ichida 8,9% ulushga ega ekani aniqlangan, bu esa mintaqada biznes tashabbuslari va startap muhitining faol ekanligini tasdiqlaydi va hududiy darajada ish bilan ta'minlash hamda iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qilmoqda. Eksport yo'nalishlariga e'tibor qaratilganda, O'zbekiston darajasida 2024-yil boshlanishida meva-sabzavot eksportining sezilarli o'sishi kuzatilgani (masalan, birinchi 4 oyda meva-va sabzavot eksporti 43% atrofida oshgani) mamlakat ichidagi agrar hududlar, jumladan Xorazm uchun eksportga yo'naltirilgan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini oshiradi; shuning uchun viloyatdagi tadbirkorlarni agrar eksport zanjirlari bilan bog'lash hamda QQS qaytarish va logistika yordamlarini kuchaytirish eksport natijalarini yaxshilashi taxmin qilinadi⁶. Statistik kuzatuvlar shuni ham ko'rsatadiki, xizmatlar sohasining YAIMdagi katta ulushi ($\approx 43\%$) viloyat bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida savdo, transport, turizm va ijtimoiy xizmatlarda faoliyat yuritishini bildiradi, bu esa mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda tadbirkorlik mexanizmlarining rolini oshiradi

⁴ Nasirov, O. (2024). KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING JAMI ISHLAB CHIQRILGAN SANOAT MAHSULOTLARI (XIZMATLARI) DAGI ULUSHI. *University Research Base*, 348-351

⁵ Khusanova, G. (2024). Tadbirkorlik faoliyatining shakllari. *Nordic_Press*, 3(0003).

⁶ Toxirovna, T. S., & O'ralovna, K. M. (2023). KICHIK TADBIRKORLIK RIVOJLANISHI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. *JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN*, 6(5), 471-475.

va bandlikni ko'paytiradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Xorazmda tadbirkorlik faoliyatining kengayishi YAIMning barcha asosiy sektorlarida sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, agrar va xizmatlar sohalariga yo'naltirilgan soliq va investitsiya rag'batlari QQS qaytarish, subsidiya va bojxona preferensiyalari) eksport va ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qilishi mumkinligi empirika bilan asoslanadi, ish o'rinlari yaratish hamda aholi daromadlarini oshirish bo'yicha bevosita ijobiy tendensiyalar qayd etilmoqda, lekin bu jarayonni tezlashtirish uchun soliq ma'muriyati va bojxona tartibotlarini soddalashtirish, tashqi bozorlarga chiqishni qo'llab-quvvatlash hamda infratuzilmani yaxshilash lozimligi aniqlangan⁷. Umuman olganda, viloyat darajasidagi statistik ko'rsatkichlar tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish orqali Xorazm iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga erishish mumkinligini tasdiqlaydi, ammo bu jarayonni mustahkamlash uchun maqsadli soliq rag'batlari, moliyaviy va logistika qo'llab-quvvatlash hamda eksport yo'nalishlarida maxsus dasturlar ishlab chiqish zarur.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish jarayonida tadbirkorlik faoliyatining o'rnini beqiyosdir. Iqtisodiyotning hududiy rivojlanishi ko'p jihatdan tadbirkorlik subyektlarining faolligi, investitsion muhitning qulayligi hamda mahalliy resurslardan samarali foydalanish darajasiga bog'liq. Klassik iqtisodiy nazariyalarga ko'ra, Adam Smit va David Rikardo tomonidan ilgari surilgan "erkin raqobat" va "taqqoslama ustunlik" tamoyillari mintaqaviy darajada tadbirkorlik muhitini shakllantirishning nazariy asosini tashkil etadi. Ularning fikricha, har bir mintaqada o'z tabiiy va iqtisodiy resurslaridan eng samarali foydalanish orqali umumiy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Xuddi shunday, Xorazm viloyatining agrar salohiyati, mehnat resurslari va geografik joylashuvi bu hududda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun tabiiy ustunliklarni yaratadi. Yangi institutsional iqtisodiyot nazariyasi nuqtayi nazaridan qaralganda, tadbirkorlik faoliyati samaradorligi davlat tomonidan yaratilgan institutsional muhitga, ya'ni qonunchilikning barqarorligi, soliq va bojxona tartibotlarining soddaligi, hamda mulk huquqlarining kafolatlanganligiga bevosita bog'liqdir. Xorazm viloyatida so'nggi yillarda tadbirkorlik subyektlari uchun soliqqa tortish stavkalarining pasaytirilishi, mikrocredit va grant dasturlarining kengaytirilishi ushbu nazariyaga muvofiq ravishda amaliy natijalar berayotgani kuzatilmoqda. Masalan, soliq imtiyozlari va investitsion rag'batlar kichik biznes ulushini oshirib, ularning YAIMga qo'shgan hissasini kuchaytirgan.

Shuningdek, J. Shumpeterning "innovatsion tadbirkorlik" nazariyasi nuqtayi nazaridan qaralganda, iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri innovatsiyalar, yangi texnologiyalarni joriy etish va yangi bozorlar yaratishdan iborat. Xorazm viloyatida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlovchi korxonalar, ekologik toza

⁷ Ismoilov, B. (2024). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI DAVLAT XARIDLARIDAGI ISHTIROKI:(Farg'ona viloyati misolida). *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 13, 133-135.

ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etayotgan kichik korxonalar hamda xizmat ko'rsatish sohasida raqamli yechimlar bilan chiqayotgan startaplar ana shu nazariyaning amaliy ko'rinishidir. Bu korxonalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirmoqda, balki ijtimoiy barqarorlik, bandlik va daromadlar o'sishiga ham hissa qo'shmoqda⁸.

Keynsian iqtisodiyot nuqtayi nazaridan esa, davlatning faol iqtisodiy siyosati tadbirkorlik uchun zarur muhitni yaratadi. Shu nuqtada O'zbekistonda, jumladan Xorazm viloyatida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, kredit infratuzilmasini kengaytirish, soliq yukini kamaytirish va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni subsidiyalash orqali barqaror o'sish mexanizmlari shakllanmoqda. Bu holat iqtisodiy sikllarni yumshatish, ishlab chiqarishni rag'batlantirish va hududiy daromadlar muvozanatini ta'minlash imkonini beradi.

Empirik jihatdan tahlil qilinganda, Xorazm viloyatida so'nggi yillarda tadbirkorlik subyektlari soni barqaror o'sib bormoqda. Viloyat bo'yicha faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari soni 2020-yildagi ko'rsatkichga nisbatan 2024-yilda qariyb 1,3 barobarga ortgan. Shu bilan birga, ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi ham 2024-yilda 18,2 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, bu YAIMning 40 foiziga yaqinini egallaydi. Ushbu natijalar mintaqa iqtisodiyotida kichik biznesning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Hududiy iqtisodiyotda tadbirkorlik faoliyatining samaradorligi, shuningdek, ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liq. Xorazm viloyatida tadbirkorlikning kengayishi yangi ish o'rinlari yaratish, aholining daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda muhim rol o'ynamoqda. 2024-yil yakunlariga ko'ra, tadbirkorlik sohasi orqali 8 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilgani ma'lum. Bu esa ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda tadbirkorlikning muhim rolini tasdiqlaydi.

Yuqoridagi natijalar asosida aytish mumkinki, mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda tadbirkorlikning o'rni nafaqat ishlab chiqarish hajmining o'sishida, balki iqtisodiy tizimning diversifikatsiyasida, innovatsion faoliyatni rag'batlantirishda ham o'z ifodasini topmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirishning istiqbollari esa, birinchidan, soliq va moliyaviy rag'batlantirish choralarning izchil qo'llanilishi, ikkinchidan, mintaqaviy infratuzilmani yaxshilash hamda uchinchidan, inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish bilan bevosita bog'liqdir. Shu jihatdan, Xorazm viloyatida tadbirkorlikni strategik yo'nalish sifatida rivojlantirish mintaqa iqtisodiyotini uzoq muddatli barqarorlik sari olib chiqishning asosiy omillaridan biri bo'lib qoladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hajmini oshirish vositasi emas,

⁸ Hasanov, H. (2022). Tadbirkorlik Infratuzilmasini Takomillashtirishning Iqtisodiy Samaralari. *CERN European Organization for Nuclear Research-Zenodo*.

balki iqtisodiy tizimning ichki barqarorligini ta'minlovchi strategik mexanizmdir. Zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda, xususan endogen o'sish modeli asosida, iqtisodiy rivojlanishning poydevori inson kapitali, bilim va innovatsiyalarga asoslangan tadbirkorlik faoliyatidir. Shu nuqtayi nazardan, Xorazm viloyatida tadbirkorlik muhitini kuchaytirish uchun inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar ya'ni kasbiy tayyorgarlik, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va ta'lim tizimi bilan biznes sektori o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Barqaror iqtisodiy o'sish uchun tadbirkorlik faoliyatining muvozanatli rivojlanishi muhimdir. Bu borada Porterning raqobat ustunligi nazariyasi (Competitive Advantage) asosida har bir mintaqaning o'ziga xos iqtisodiy klasterlarini shakllantirish zarur. Xorazm viloyati uchun bu klasterlar, birinchi navbatda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, oziq-ovqat sanoati, to'qimachilik va turizm sohalarida ko'rinadi. Klasterlar shakllanishi natijasida resurslardan tejamkor foydalanish, texnologik almashinuv, hamkorlik va raqobatbardoshlik darajasining oshishi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida mintaqa yalpi ichki mahsulotining (YAIM) o'sish sur'atlarini barqaror saqlashga imkon beradi⁹.

Tadbirkorlik samaradorligini oshirishda soliq siyosatining rag'batlantiruvchi ahamiyati ham katta. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, soliq yukini kamaytirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish, moliyaviy manbalarga erkin kirish imkoniyatini yaratish tadbirkorlik muhitini keskin yaxshilaydi. O'zbekistonda, xususan Xorazm viloyatida ham bu yo'nalishda sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020–2024-yillar davomida kichik biznes subyektlari uchun foyda solig'i stavkasining pasaytirilishi, soddalashtirilgan soliqqa tortish tizimining joriy etilishi va elektron hisobot tizimlariga o'tish samaradorlikni oshiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ldi. Natijada, viloyatda faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi iqtisodiyotdagi ulushi 2024-yilda 40,5 foizga yetdi.

XULOSA

Xulosa qilish mumkinki tadbirkorlik faoliyatining barqaror rivojlanishidagi yana bir muhim yo'nalish eksport salohiyatining oshishidir. Jahon iqtisodiyotida integratsion jarayonlar chuqurlashib borayotgan bir davrda, eksport faoliyatini rivojlantirish orqali mintaqaviy iqtisodiy o'sish yangi bosqichga chiqmoqda. Xorazm viloyatida so'nggi yillarda eksport mahsulotlari tarkibi diversifikatsiyalanib, paxta tolasi, meva-sabzavot, to'qimachilik va oziq-ovqat mahsulotlari asosiy ulushni tashkil etmoqda. 2024-yilda viloyatdan eksport qilingan mahsulot hajmi 180 million AQSh dollaridan oshgani, bu ko'rsatkichning 2020-yilga nisbatan 1,4 baravar ortganini bildiradi. Bu jarayon, o'z navbatida, tadbirkorlik faoliyatining tashqi bozorlarga

⁹ Rustam, T. (2024). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI. *University Research Base*, 549-552.

chiqish imkoniyatlarini kengaytirib, yangi investitsion oqimlarni jalb etmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlikning ijtimoiy jihatlarini ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Barqaror rivojlanish konsepsiyasiga ko'ra (BMT, 2030-yil kun tartibi), iqtisodiy o'sish nafaqat raqamlar orqali, balki ijtimoiy adolat, ekologik barqarorlik va aholining farovonligi bilan ham o'lanadi. Xorazm viloyatida tadbirkorlik faoliyati natijasida yangi ish o'rinlari yaratish, ayollar va yoshlar bandligini oshirish, ekologik toza ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish orqali barqaror rivojlanish tamoyillari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlikning iqtisodiy samaradorligini oshirish mintaqa iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlash, ijtimoiy farovonlikni oshirish va investitsion jozibadorlikni kuchaytirish uchun zarur shartdir. Shu bois, Xorazm viloyatida kelgusi yillarda tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish uchun iqtisodiy infratuzilmani modernizatsiya qilish, innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash, raqamli xizmatlarni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash muhim strategik yo'nalishlar sifatida belgilanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rustamjon o'g'li, Q. R. (2025). TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 19(2), 168-171.
2. Shukurullayevich, R. S. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATI-IQTISODIYOT VA AHOLI FARAVONLIGI TAYANCHI. TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'UYALAR, 1(1), 475-480.
3. Toxirov Rustam. (2022). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 5(5), 40-43. <https://doi.org/10.54613/ku.v5i5.213>
4. Nasirov, O. (2024). KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING JAMI ISHLAB CHIQRILGAN SANOAT MAHSULOTLARI (XIZMATLARI) DAGI ULUSHI. University Research Base, 348-351.
5. Khusanova, G. (2024). Tadbirkorlik faoliyatining shakllari. Nordic_Press, 3(0003).
6. Toxirovna, T. S., & O'ralovna, K. M. (2023). KICHIK TADBIRKORLIK RIVOJLANISHI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN, 6(5), 471-475.
7. Ismoilov, B. (2024). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI DAVLAT XARIDLARIDAGI ISHTIROKI:(Farg'ona viloyati misolida). QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 13, 133-135.

8. Hasanov, H. (2022). Tadbirkorlik Infratuzilmasini Takomillashtirishning Iqtisodiy Samaralari. CERN European Organization for Nuclear Research-Zenodo.

9. Rustam, T. (2024). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. University Research Base, 549-552.